

AJDODLARIMIZNING TA'LIM – TARBIYA SOHASIDAGI TARIXIY TAJIRIBASI: TARBIYASI OG'IR BOLALARNI TARBIYALASH VA JAMIYATNI SOG'LOMLASHTIRISH MUAMMOLARI

Rahmonov Kamol Jamolovich

tarix fanlari nomzodi,

Buxoro davlat universiteti

Arxeologiya va Buxoro tarixi kafedrasi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14133235>

Mazkur maqolada o'zbek davlatchiligining muhim bosqichi hisoblangan BXSР hukumati davri (1920-1924 yillar)da amalga oshirilgan ta'lim –tarbiya sohasidagi amaliy islohotlar va ularning natijalari xususida fikr-mulohalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy maorif tizimi, maktab sho'basi, sharqona urf-odat va an'analar, qimorbozlik, adliya nozirliqi, mahalliy qozixonalar, yetimxonalar.

1920 yil 2 sentyabrda Buxoroda amirlik tuzumi tugatilib, uning o'rniga Fayzulla Xo'jayev (1896-1938 yy) boshchiligida Nozirlar Kengashi hukumati tuzilib, mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy rivojlanishiga qaratilgan qator qarorlar qabul qilindi. Jumladan, dastlabki kunlardan oq Buxoro Xalq Respublikasida jamiyatni modernizatsiyalashtirish, ta'lim-tarbiyaning dunyoviylik prinsipiga o'tish, zamonaviy maorif tizimini vujudga keltirish muhim vazifalar qilib qo'yildi. Buxoro Respublikasi rahbarlari ilm olish va maktab masalasiga: «Maorif kerak, chunki hech bir mamlakat, hech bir millat va hech bir inqilob maorifsiz yashamas, o'qimok uchun maktab kerak, maorif kerak kitob kerak-bular haqiqat»[1] -deb qaradilar.

BXSРning hukumat tarkibi sobiq jadidlardan iborat bo'lib, ular avvalboshdanoq xalqni savodli qilish orqali jaholat va qoloqlik botqog'idan xalos qilish, sog'lom muhitni yuzaga keltirish mumkinligi to'g'risidagi orzu-umidlari ro'yobga chiqish vaqti yetib keldi, deb hisobladilar.

«Buxoro axbori» gazetasida[2] BXSР maorif noziri Qori Yo'ldosh Po'latov va maktab sho'basi mudiri imzosi ostida e'lon qilingan «Maktablar haqida umumiy qoidalar» [3] («Qoidalar») va uning yosh avlodni savodli va ma'naviy komil qilib tarbiyalashga yo'naltirilgan hujjat sifatida dastlabki davrdanoq qabul qilinishi muhim tarixiy voqelik bo'ldi. Mazkur «Qoidalar» Buxoroda amirlik tartibi tugatilganiga ko'p vaqt bo'lmay, ya'ni uch oy o'tar-o'tmas, 1920 yilning noyabr oyi uchinchi dekadasida ishlab chiqilgandi.

“Qoidalar” bilan tanishar ekanmiz, unda ilgari surilgan bugungi kun ta’lim-tarbiya tizimida joriy etilishi mo’ljallangan vazifalar hozirgi jarayonlar bilan uyg’un ekanligiga ishonch hosil qilamiz.

Ta’lim-tarbiyada «bolalarni so’kmoq, urmoq, jazo bermoq bitirilib, o’git-nasihat, tanbeh, o’rnak ko’rsatish (ibrat-namuna)» usullarini qo’llashga o’tilishi bu tarixiy hujjatda qayd etilgan. Ta’lim «axlokiy, faniy, siyosiy (mafkuraviy)» ravishda bo’lishi, “Qoidalar”da har bir sinfdagi o’quvchilar soni 30-35 kishi qilib belgilanishi yozib qo’yilgan, o’quvchilarga ongli tarbiya berish va ta’lim-tarbiyani uyg’unlikda qo’llashga e’tibor qaratilgan.

Ayniqsa, ta’limning shakllari, ta’lim-tarbiya usullari, hatto bir sinfdagi o’quvchilar soni kabilar zamonaviy ta’lim tizimi qoidalariga mos keladi. «Qoidalar» bilan tanishar ekanmiz, bo’lajak ta’lim-tarbiya tizimida axlokiy masalalarga, ma’naviy barkamollikka alohida e’tibor berilganligi ayniqsa muhimdir. «Maktablarda odob-axloqqa juda axamiyat berilib odobsizlik, tarbiyasizliklar, tamaki tortmok, kimor, oshiq o’yinlari, bedana o’ynamoq maktab bolalariga kat’iy mumkin emasdur. Muallimlarga xam maktablarda tamaki tortmok mumkin emasdur» [4]-deb yoziladi xujjatda.

Ta’lim maskanlarida har qanday huquqbuzarlik sodir etish ta’qiqlanganligi, shu jumladan, birovga tuhmat qilish, haqorat qilish, maktab jamoasi a’zolariga ma’naviy va moddiy zarar yetkazish, tan jarohati yetkazish, tamaki va giyohvand moddalar chekish, ichkilikbozlik, maishiy osoyishtalikka tajovuz qilish, janjallashish, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o’yinlar o’ynash qat’iyan man etilganligi bundan salkam yuz yillar oldin ajdodlarimiz milliy mentalitetimiz va axloq me’yorlariga mos kelmaydigan holatlarga nisbatan murosasiz bo’lganligidan dalolat beradi.

BXSRning matbuot organlari hisoblangan «Buxoro axbori» va «Ozod Buxoro» gazetalarining o’nlab sonlari bilan tanishish jarayonida Buxoro amirligi davrida oila va oilaviy munosabatlarda sharqona urf-odat va an’analar asosida, shuningdek, islom axloqi va ma’naviyati mezonida uni mustahkam saqlash uchun e’tibor berilmaganligi, deyarli g’amxo’rlik qilinmaganligi ayon bo’ladi. Fikrimizni aynan amirlik davridagi oilalar va oilaviy muhitning umumiy ahvoriga qaratishdan maqsad - BXSR hukumati ichki siyosatida bu masalaning o’tkir muammo bo’lib kelganligini ko’rsatishdir.

Gazetalarda Buxoro amirligi davrida katta yoshli erkaklar orasida qimorbozlik, bedanavozlik, kabutarbozlik, zag’chabozlik kabi o’yinlar mavjudligi bilan bog’liq ma’lumotlar beriladi. Bunday insoniylikka to’g’ri kelmaydigan o’yinlarning kelib chiqishi zaminida ishsizlik, ma’naviy nomukammallik,

ahloqsizlik tufayli bo'lib, oilalarda bolalar tarbiyasiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatgan. Katta yoshlilarning foydali ijtimoiy mehnat bilan shug'ullanish o'rniga yuqoridagi kabi foydasiz hatti-harakatlari farzandlarning ulardan salbiy jihatlarni ibrat qilib olishi va shu yo'sinda voyaga yetayotganliklari bo'lib, bu yangi hukumatni tashvishga solmay qo'ymasdi. "Ozod Buxoro"ning 72-sonida: "Inqilobdan ilgari odamlar ishsizligi, bekorchiligidan zag'chabozlik, bedanabozlik, qimor kabilarni o'ynashar edi. Inqilobdan keyin ham bu ishlar davom etmakda. Ayniqsa, kabutarbozlik orqasindan turli muammolar kelib chiqmakda. Ko'p vaqtlarda bu qushlarg'a otilg'on toshlar yo bir odamning boshig'a tushib, ko'chadan o'tib borg'on odamni yarador qilib yoki o'zining hovlisida tinch ravishda o'tirib choy ichgan bir oilaning asboblarig'a tushib kosalarni sindiradur. Hukumat tarafindan bunday ishlar oldi olinsa yaxshi bo'lur edi" [5].

Ushbu kabi o'yinlar ortidan ko'chada maktab va boshqa ta'lim muassasalariga tortilmagan bolalar turli odobsizlik ko'chalariga kirib ketganligi haqida ham bir qator ma'lumotlar keltiriladi. Ushbu gazetaning 1924 yil 12 apreldagi sonida bosilgan "O'g'ri bolalarg'a qarshi kurashmak kerak" maqolasi shu mazmunga ega. "Bir bola onasini o'ldirg'on" sarlavha ostida bosilgan maqoladan quyidagi insonni larzaga keltiruvchi fikrlarni guvohi bo'lamiz: "11 aprelda (1924 yil-K.R.) Shomi Zanjil guzarida (Eski Buxoro shahri – K.R.) To'xta degan bir bola onasidan odatdagicha oqcha so'ragan, onasi oqcha bermagan. Janjal qilsada, natija bo'lmagan. To'xta Ahmad degan o'rtog'ining yonig'a borib: "Onamdan pul so'rab edim, bermadi. Qanday qilib olaman? San bunga nima maslahat berasan o'rtoq?" deb aql so'ragan. Ahmad ham marhamatsiz, buzuq ko'ngillik bola bo'lib, To'xta o'rtog'iga shu "maslahatni" bergan: "San o'rtoq, jafu chekma! Kechasi onang uxlagandan keyin bolta olib kirib, uning boshig'a bir ur! Onang darrov o'lib, butun oqchasi, moli senga meros bo'lib qolur!"

Ahmadning bergan maslahatini To'xta ma'qul ko'rib, kechasi onasi yonig'a qaytib, yana oqcha so'rag'on. Onasi o'g'lini so'kkan. Bu safar ham oqcha bermagan. Shu kecha To'xta soat ikkilarda turib, boltani olib, uxlab yotg'on onasi yonig'a kirib birdan bolta bilan uning boshig'a urib o'ldirg'on. Keyin uch kungacha uyg'a kirmasdan yurg'on...

Keyin bu ishidan o'zi qo'rqib, viloyat milisiyasig'a murojaat qilg'on. Milisiya o'rganib, onasi bola tomonidan o'ldirilg'onligi aniqlangan. Qamoqqa oling'on" [6].

Yuqoridagi ma'lumotlar BXSР davrida ko'pgina oilalarda tarbiya talab darajasida emasligi, o'sib kelayotgan yosh avlodga ongli tarbiya berilmayotganligini ko'rsatadi.

BXSР hukumati oilada bolalarga ongli va izchil tarbiya berish, ularning bekor vaqtlarini mazmunli, istiqboliga xizmat qiladigan jihatlarga yo'naltirish haqida qayg'urgan. Zeroki, BXSР hukumatining birinchi oylaridanoq ko'chada yurgan qarovsiz qolgan bolalarni va turli moddiy sharoitlarda yashayotgan oilalarning maktab yoshiga yetgan farzandlarini ilm-ma'rifat o'chog'i – maktabga jalb qilish choralari ko'rildi. Bolalardagi illatlar ma'naviy noto'kisliklarning ildizi ota-onalarning ilmsizlik va ma'rifatsizligiga borib taqalardi.

Musulmon mutaassibchiligi ildiz otgan ayrim oilalarda xotin-qizlarga nisbatan past nazarda bo'linishi, ona, opa – singillarning, ya'ni avlodlar davomchilarining haq – huquqsizligi, hatto xo'rlanishi, savodsizlikni tugatish maktablariga xotin-qizlarning erlari tomonidan, ota-onalari tomonidan ruxsat etilmaganligi, yoxud qizlarni balog'atga yetmay turmushga berish, qalin olish, qimorga yutqazish, qarzdorlik evaziga garovga qo'yish kabi achinarli holatlar haqida gazetalarda turli – tuman xabarlar bosiladi[7].

Oilaviy munosabatlarni yoki er-xotin o'rtasidagi mojaroli masalalarni hal qilish uchun faoliyat yuritgan BXSР hukumati davrida ham adliya nozirligi nazorati ostida ishlayotgan mahalliy qozixonalarning bir yoqlama hukmlari oila mustahkamligiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. "Ozod Buxoro" gazetasining 50-sonida (1924 yil 16 aprel) "Qalin olishmi yoki talonchilik?" maqolasidan aynan: "Eri o'lg'ondan so'ng ham bir yildan buyon Eski Farob qishlog'ida erining hovlisida turg'on Yaxshigul Xayrulla qizini akasi kelib zo'rlik bilan o'z hovlisiga olib ketadur. Akasi buni bir boyg'a sotmakchi bo'lg'onda Yaxshigul istamasdan shu qishloqning Rustam Sulton o'g'lig'a erga chiqadur.

Qizning akasi "Manim qiz ukamning qalinini ber" deb, yonig'a ikkita milisiya olib Rustamdan qalin talab qiladur. Milisiyadan qo'rqqan Rustam qalin barobariga qizning akasig'a o'zining birdan bir bo'lg'on tuyasi bilan ho'kizini berib yuboradur.

Bu bilangina qanoatlanmagan Yaxshigulning qonxo'r akasi Rustamni qozixonaga sudrab olib keladur. Qozixonada Rustamni sho'ro qonunlari bilan qo'rqitib, qozining tasdig'i bilan yana qizning akasig'a Rustam bu kishig'a 400 tanga qarzim bordur degan tilxatini olib beradurlar.

Endi tuyasiz, ho'kizsiz qashshoq bo'lib qolg'on Rustam qon yig'lab nima qilarini bilmasdan shoshib yurganda yana undan qozixonaning tasdig'i bilan berilgan tilxat bo'yicha qarz pulini talab qiladurlar[8]".

Oila tarbiyasida va farzandlarni zamon talablari darajasida voyaga yetkazishda xotin-qizlarning roli beqiyos ekanligiga hukumat e'tiborni qaratgan. Bu uchun avvalo, xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish, ularning erlari tomonidan kamsitilishini tugatish, ayollarni oilaning biqiq, tor hayotidan jamiyatga olib chiqish, ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy jarayonlarda ularning faol ishtirokini ta'minlash masalalari kun tartibiga qo'yilgan.

BXSR hukumati qarovsiz qolgan yetim-yesir bolalarni o'z qaramog'iga olish, ularga tekin ta'lim-tarbiya berish orqali istiqbolda jamiyatni sog'lomlashtirish yo'nalishida ham ibratli ishlar qildi. Gazeta ma'lumotlarida o'g'il va qiz bolalar uchun yetimxonalar alohida-alohida ochilganligi, tekin ovqat, kiyim-kechak, boshpana, ta'lim berish uchun chora-tadbirlar belgilanganligi ma'lum bo'ladi[9].

BXSR hukumati ta'lim-tarbiya sohasida istiqbolli vazifalar belgiladi. Biroq, ko'rilgan chora-tadbirlar, amaliy qadamlar kutilgan natijani bermadi. Chunki BXSR hukumati qisqa vaqt yashadi va katta hajmdagi rejalarni amalga oshirish imkoni bo'lmadi.

BXSR yillarida kechgan murakkab tarixiy jarayonlar, notinch vaziyat hukumat faoliyati izchilligiga imkon bermadi. Hukumatning og'ir moliyaviy ahvoli, o'tkazilgan islohotlardagi uzilishlar, jamiyat islohotlarga tayyor emasligi kabi omillar ko'pdan-ko'p rejalar qog'ozda qolib ketishiga sabab bo'ldi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bekboy. «Maorif ishlari tegrasida» // Buxoro axbori. 55-son. 1921 yil 18 noyabr.
2. «Buxoro axbori» gazetasi BXSR Markaziy Ijroiya Qo'mitasi matbuot organi bo'lib, 1920 yil 9 sentyabrdan 1923 yil oktyabrgacha chop etilgan. Gazeta o'zbek tilida, isloh qilingan arab imlosida, sarg'ish rangli o'rtacha sifatdagi qog'ozda, haftada 1-2 marta, 1500-2000 nusxada chiqarilgan. 1923 yil 16 oktyabrdan «Ozod Buxoro» nomida gazeta nashr qilina boshlangan. Bu gazeta 1930 yil oktyabr oyigacha chiqib turgan. Gazetalarning to'liq taxlamlari bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivi (O'zbekiston MDA) va Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro viloyati markaziy kutubxonasida saqlanmoqda.
3. «Maktablar haqida umumiy qoidalar» // Buxoro axbori. 10-son. 1920 yil, 29 noyabr.
4. «Maktablar haqida umumiy qoidalar» // Buxoro axbori. 10-son. 1920 yil, 29 noyabr.
5. Kabutarbozlikka xotima berilsun // Ozod Buxoro. 72-son. 1924 yil 6 aprel.
6. Bir bola onasini o'ldirg'on // Ozod Buxoro. 82-son. 1924 yil 24 aprel.

7. Fotima. Bizda xotunlarning huquqlari //Buxoro axbori. 133-son. 1922 yil 30 noyabr; «Ovul bolasi», Bizda xotun-qizlar //Buxoro axbori. 173-son. 1923 yil 10 iyun; Said Ahroriy. Xotun //Ozod Buxoro. 6-son. 1923 yil 31 oktyabr; O'sha muallif. Qish keldi, tovushsizlar qotmasun! //Ozod Buxoro. 30-son, 1923 yil 30 dekabr; Xotun-qizlarni o'g'urlashg'a qarshi //Ozod Buxoro. 82-son. 1924 yil 24 aprel; "O'zbek qizi". Xotun-qizlar orasida ishlash //Ozod Buxoro. 75-son. 1924 yil 12 aprel; Hayot Xidiriy. O'zbek qizi fojeasi //Ozod Buxoro. 102-son. 1924 yil 12 iyun; Ahmarova. Xotun-qizlar orasida //Ozod Buxoro. 133-son. 1924 yil 27 avgust.

8. Qalin olishmi yoki talonchilik? // Ozod Buxoro. 50-son. 1924 yil 16 aprel.

8. Ilyosova. Ozod mamlakatda qul bo'lmasligiga tegish //Buxoro axbori. 82-son. 1922 yil 4 may; Fotima Davlatqulova. Muallimlar ovozi //Buxoro axbori. 102-son. 1922 yil 15 oktyabr; Shu muallif. Haqiqat ochdur, hazm etmakka omuxta bo'lmak lozim //Buxoro axbori. 114-son. 1922 yil 3 dekabr; Rafiqa. Xotin-qizlarimizni o'qitmak kerak //Buxoro axbori. 138-son. 1923 yil 3 mart; "O'rtoq". Qizlarning sag'irxonasi kerak //Buxoro axbori. 158-son. 1923 yil 18 aprel; Mukarrama Ahmadova. Estdan chiqarilmasun! //Buxoro axbori. 222-son. 1923 yil 10 oktyabr.